

UZAKTAN EĞİTİMDE OYUNLAŞTIRMA: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN BİR EYLEM ARAŞTIRMASI *

Özlem Beylik, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun, Türkiye

Kıvanç Semiz, Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye

Sorumlu Yazar: *Kıvanç Semiz, kivancsemiz@gmail.com*

Atrf Bilgisi Beylik Ö. & Semiz, K. (2026). Uzaktan Eğitimde Oyunlaştırma: Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Bir Eylem Araştırması, *İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 13, 004, 01–24. DOI: 10.5281/zenodo.19248102

doi 10.5281/zenodo.19248102

Geliş Tarihi: Şubat 18, 2026 / **Kabul Tarihi:** Mart 24, 2026 **Yayın Tarihi:** Mart 27, 2026

Özet

Bu araştırmanın amacı; Covid-19 uzaktan eğitim sürecinde oyunlaştırma ile geliştirilen öğretmenlik uygulaması dersindeki öğretmen adaylarının ve öğrencilerin deneyimlerini incelemektir. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmaya; öğretmenlik uygulama dersini çevrimiçi alan 4 beden eğitimi ve spor öğretmen adayı ile 420 lise öğrenci arasından gönüllü 23 öğrenci katılmıştır. Araştırmacı alan gözlem notları ile, danışman öğretim üyesi, araştırmacı ve öğretmen adayları ile haftalık yapılan çevrimiçi görüşmeler, öğretmen adayları ve öğrencilerle yapılandırılmış görüşme sorularını içeren çevrimiçi odak grup görüşmeleri gerçekleştirilerek veriler toplanmıştır. Tematik içerik analizi sonucu öğretmen adayları ve öğrenciler olmak üzere 2 ana başlıkta bulgulara ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarına ait bulgular; Çevrimiçi avantajlar, Öğretim Tasarımı, Mesleki Gelişim, Öğrenme Ortamı Sınırlılıkları ve İletişim olmak üzere toplam beş adet ana tema ortaya konmuştur. Öğrencilere ait bulgular ise; Eğitim Ortamına Ön Yargı ve Kaygı, Derse Katılımı Artıran Etkenler, Derse Katılımda Sınırlılıklar ve İletişim olmak üzere 4 adet ana tema oluşmaktadır. Bu çalışmada, öğretmen adayları ve öğrenciler ait bulgular doğrultusunda çevrimiçi öğretmenlik uygulaması deneyimi farklı boyutlarıyla ortaya konulmuştur. Karşılaşılan sınırlılıklar hakkında önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Covid-19, Oyunlaştırma, Öğretmenlik Uygulaması, Uzaktan Eğitim

“Bu çalışma, Özlem Beylik tarafından Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden tamamlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.”

GAMIFICATION IN DISTANCE EDUCATION: AN ACTION RESEARCH ON THE PHYSICAL EDUCATION TEACHING PRACTICUM *

Özlem Beylik, Giresun University, Faculty of Health Sciences, Giresun, Türkiye

Kıvanç Semiz, Giresun University, Giresun, Türkiye

Corresponding Author: Kivanç Semiz, kivançsemiz@gmail.com

Citation Beylik Ö. & Semiz, K. (2026). Uzaktan Eğitimde Oyunlaştırma: Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Bir Eylem Araştırması, *Inönü University Journal of Physical Education and Sport Sciences*, 13, 004, 01–24.
DOI: 10.5281/zenodo.19248102

doi 10.5281/zenodo.19248102

Received Date: February 18, 2026 / **Accepted Date:** March 24, 2026 / **Published Date:** March 27, 2026

Abstract

The purpose of this study was to examine the experiences of pre-service physical education teachers and students in a gamification-based teaching practicum course implemented during the Covid-19 distance education period. This study employed an action research design within the framework of qualitative research methods. The participants consisted of four pre-service physical education and sports teachers who took the teaching practicum course online, and 23 volunteer high school students selected from a total of 420 students. Data were collected through the researcher's field observation notes; weekly online meetings conducted with the supervising faculty member, the researcher, and the pre-service teachers; and online focus group interviews with pre-service teachers and students using structured interview questions. As a result of thematic content analysis, the findings were organized under two main categories: pre-service teachers and students. The findings related to pre-service teachers revealed five main themes: Online Advantages, Instructional Design, Professional Development, Limitations of the Learning Environment, and Communication. The findings related to students consisted of four main themes: Prejudice and Anxiety Toward the Learning Environment, Factors Increasing Participation in the Course, Limitations in Participation, and Communication. Based on the findings obtained from both pre-service teachers and students, the online teaching practicum experience was presented from multiple dimensions. Recommendations were provided regarding the limitations encountered.

Keywords: Physical Education and Sports, Covid-19, Gamification, Teaching Practicum, Distance Education

"This study is derived from Özlem Beylik's master's thesis completed at Giresun University Institute of Health Sciences."

GİRİŞ

Covid-19 salgını dönemindeki uygulamaların eğitim ve öğretim ortamlarındaki paydaşlara farklı yansımaları oldu. Yapılan araştırmalarda, öğretmenlerin uzaktan öğrenmede iletişim becerilerinin ön plana çıktığı, öğrencileri çevrimiçi derslere katılım motivasyonlarına yönelik cesaretlendirmede ders içeriklerinin çeşitlendirilmesi gerekliliği, çevrimiçi derslere devamlılık sorunu ile öğrenme yöntem ve tekniklerinin sınırlı kullanımı göze çarpmıştır (Kurnaz ark., 2020; Özdoğan, 2021). Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın raporunda (2022); öğrencilerin dijital okuryazarlık oranları yüksek olanlarda uzaktan eğitime erişimin görülebilmesi, öğretmenlerin etkili bir ders planlaması ve uygulamasında teknolojik yeterliliklerinin ön plana çıkması, velilerin uzaktan eğitimde ihtiyaç duyulan donanımsal imkânların sağlanmasında zorluklar yaşaması ve eğitim kurumlarının da acil uzaktan eğitimle karşılaşılan aksaklıklardan sonra daha planlı stratejilere odaklandığı belirtilmiştir.

Uzaktan eğitim sürecinde, fiziksel etkinliklerin merkezde olduğu beden eğitimi dersinde branşa özgü önemli zorluklar yaşanmıştır. Çevrimiçi içeriklerin yetersizliği ve uygulamalı etkinliklerin dijital ortama aktarılamaması öğrencilerde olumsuz tutumlara yol açarken; öğretmenlerin teknoloji okuryazarlığına ilişkin sınırlılıkları da ders materyallerinin çeşitlendirilmesini ve ilgi çekici içeriklerin oluşturulmasını güçleştirmiştir. (Çetin ark., 2021). Bu durum öğretmenlik uygulaması derslerini de etkilemiş; danışman öğretmen ve danışman öğretim üyesinin tutumlarıyla ilişkili olarak sınıf yönetimi ve öğrencilerle iletişim konusunda önemli deneyimler edinilen bu sürecin (Sünkür Çakmak, 2019) yeniden düşünülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitim ortamı söz konusu olduğunda, öğretmenlik uygulaması sürecinde öğrencilerle iletişimde ve ders hakimiyetinde problemler yaşanabildiği, öğrencilerin derslere katılımı ve öğrenme ortamlarına uyumu konularında da sınırlılıklarla karşılaşıldığı belirtilmiştir (Aslan Altan, 2021). Öte yandan, uygun ortamlar yaratıldığında öğretmen adaylarının yeni teknolojilerle büyük ölçüde kaynaştığı, ayrıca gelecek eğitim tecrübelerinden teknoloji kullanmak üzere uyum sağlayabilme, esnek davranabilme ve öğrencilerle çevrimiçi etkileşime girebilme gibi beceriler geliştirdikleri görülmüştür (Brinia ve Psoni, 2021). Uzaktan eğitime uyum sağlayabilmede ise öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin ana etken olduğu ortaya konmuştur (König ve ark., 2020).

Çevrimiçi ders içeriklerinde farklı fırsatlar yaratmanın öğrencilerde memnuniyeti olumlu etkilediği bulgusundan hareketle (Öztürk ve Eren, 2021); ders sunumlarının zenginleştirilerek farklı öğretim yöntemlerinin kullanımı ihtiyacı ön plana çıkmıştır. Derse katılım ve akademik motivasyon konusunda etkili olduğu görülen yöntemlerden birisi olan oyunlaştırma; son yıllarda göze çarpan yöntemlerdendir (Aksoy ve Usta, 2020; Gündüzalp, 2021; Tunga ve İnceoğlu, 2020). Kapp'a göre (2012) oyunlaştırmada olması gereken unsurlar: hedefler, kurallar, çatışma, yarışma veya iş birliği, zaman, ödül, aşamalar, hikâye anlatımı, merak yaratma, estetik, tekrar etme ve gelecekteki öğrenmelere ilişkin ipuçları olarak sıralanır. Beden eğitiminde de kullanılan oyunlaştırma hakkında yapılan araştırmalarda, derse katılımın yükseldiği, rekabet ve ödülün etkisi ile devamlılığın arttığı, ancak ödüllerin öğrencilerin beklentilerine karşılık vermediği durumlar ve teknik aksaklıkların ise sınırlılık olarak karşılaşılabilecek sorunlar olabileceği ifade etmişlerdir (Fernandez-Rio ve ark., 2020; Flores-Aguilar ark., 2021; Yüksel ve Canlı, 2019). Ayrıca kısa süreli görevler vermede etkisi ortaya konan eğitimde oyunlaştırmının, sürekli aynı oyun yöntemiyle devam edilerek kullanılmaması ve düşük başarı seviyesine sahip bireylerde dikkatle uygulanması gerekliliği belirtilmektedir (Sanchez ve ark., 2020).

Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarında yaşanan teknolojik altyapı sorunları, öğrenci motivasyonu ve katılımı, çevrimiçi içerik geliştirme, ölçme-değerlendirme ve veli tutumu gibi güçlükler çeşitli araştırmalarla raporlanmıştır (Çakın ve Külekçi Akyavuz, 2020; Demir ve Özdaş, 2020; Balaman ve Tiryaki, 2021). Bu bağlamda, öğretmen yetiştiren kurumlarda deneyim temelli bir ders olan öğretmenlik uygulamasının uzaktan eğitim ortamında nitelikli biçimde yürütülmesine yönelik eylem araştırması bulgularının sunulması, uygulayıcılara ve öğretmen eğitimcilerine rehberlik edebilir. Oyun sırasında karşılaşılan zorlukların öğrenme hedeflerini güçlendirdiği yönündeki bulgulardan hareketle

(Hamari ve ark., 2016), bu araştırmada eğitimde oyunlaştırma yaklaşımı kullanılarak uzaktan beden eğitimi öğretmenlik uygulaması deneyimlerinin nasıl şekillendiğini incelemek amaçlanmıştır

MATERYAL VE METOD

Araştırma Deseni

Sürekli değişen dünyada sosyal yapıların içinde bulunan bireylerin karmaşık hale gelen bilgiyi nasıl anlamlandırdıklarının önemine vurgu yapan yorumlayıcı paradigma bu araştırmada temele alınmıştır (Deniz ve Lincoln, 2011). Nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Eylem araştırmalarında öğretmen, sahada tespit ettiği probleme çözüm bulmak için planladıklarını uygulayıp gözlemleyerek raporladıkları çalışmaları doğrultusunda elde ettiği verilerden yola çıkarak eğitim ortamında etkili sınıf hakimiyeti sağlayıp, mesleki gelişim ve tecrübesine olumlu yansıtılabilmektedir. Diğer öğretmenler açısından da benzer durumlarla karşılaştıkları zaman problemlere çözüm yolları aramak için bilimsel bilgi olarak kaynak oluşturabilmektedir (Erturan İlker ve Hünük, 2018). Eylem araştırması Planlama, Uygulama, Geliştirme ve Yansıma yapmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır (Mertler, 2009). Bu doğrultuda uzaktan eğitimde öğretmenlik uygulaması dersi için oyunlaştırma teorik arka planıyla planlama yapılmış, uygulama ve değerlendirme sonrası alınan dönütlere göre bulgular raporlanmıştır. Daha önceden belirlenen kuramsal bir çerçeve içerisinde uygulamada ortaya çıkan sorunlara nasıl müdahale edileceğini araştırmacı ve uygulayıcı arasındaki iş birliği ve etkileşim ile test etmek ve süreci değerlendirmek söz konusu olduğundan; bu araştırma bir teknik / bilimsel / işbirlikçi eylem araştırmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

Katılımcılar

Bu araştırmaya pandemi nedeniyle okulların eğitime uzaktan devam ettiği süreçte (2020-2021 Eğitim Öğretim yılı II. dönemi) öğretmenlik uygulama dersini çevrimiçi alan 4 beden eğitimi ve spor öğretmen adayı ile 420 lise öğrencisi arasından gönüllü 23 öğrenci katılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada çalışma boyunca araştırmacı alan gözlem notları tutmuştur. Ayrıca danışman öğretim üyesi, araştırmacı ve öğretmen adayları ile haftalık yapılan çevrimiçi görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Öğretmen adaylarıyla yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Öğrenci görüşleri ile ilgili verileri toplamak için çevrimiçi görüşme gerçekleştirilerek çevrimiçi beden eğitimi ve spor dersi hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Çevrimiçi olarak öğrenciler ve öğretmen adayları ile yapılan yapılandırılmış görüşmeler uygulama haftaları bittikten sonra gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Süreci ve Veri Analizi

Aday öğretmen, danışman öğretmen ve danışman öğretim üyesi ile her hafta sonu çevrimiçi görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler neticesinde öğretmen adayların durumuna göre ders atamaları yapılmıştır. Yapılan toplantılarda haftalık değerlendirmeler doğrultusunda planlama ve hazırlıklar tasarlanmıştır. Planlanan çalışmalar hafta içi uygulanmış ve notlar alınmıştır. Uygulama haftaları bittikten sonra gönüllü 23 lise öğrencisi ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirilmiş ve öğretmen adaylarıyla yine çevrimiçi ortamda yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Kayıtların veri çözümlemesi (transkripsiyon) yapılmıştır. MAXQDA programıyla tematik içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte araştırmacı alan notları, öğretmen adayları ve öğrencilerle yapılan görüşmelerden toplanan veriler neticesinde ana ve alt temalar oluşturulmuştur.

Prosedür

Pandemi nedeniyle okulların eğitime çevrimiçi devam etmek zorunda oldukları süreçte öğretmenlik uygulamalarının da uzaktan gerçekleşmesi, ilk defa karşılaşılan bu duruma ait deneyimleri araştırmada çalışma konumuza ilham olmuştur. Sürecin başlangıcında uygulama haftalarını kapsayan planlama gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Uzaktan Eğitim Öğretmenlik Uygulaması Planı

Araştırmacının Rolü

Araştırmacı ilköğretim seviyesinde beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak göreve başlamış, 5 yıl çalıştıktan sonra lise düzeyinde devam etmiştir. Ortalama 11 yıl ilçede 9 yıl ise il merkezinde görev yapmıştır. 20 yıllık meslek hayatında yaklaşık 6 yıl ilköğretim ve lise kademelerinde idarecilik görevini ifa etmiştir. 2022 yılında Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında tezli yüksek lisansı tamamlamıştır. Yüz yüze eğitimde aday öğretmenler için danışman öğretmen rolüne sahip iken; uzaktan eğitimde de bu görevlendirme ile karşılaşan araştırmacı, aday öğretmenlerin öğretmenlik uygulama deneyimlerini incelerken aynı zamanda katılımcı rolünü de üstlenmektedir

İnandırıcılık

Bir nitel araştırmada, ulaşılmak istenen bilginin farklı yönlerini görebilmek, farklı bakış açılarını öğrenebilmek ve farklı anlamları ortaya koymak için üçleme veya çeşitleme denilen yöntemle; veri kaynaklarının (gözlem, görüşme, doküman analizi vb.) veya farklı yöntem ve araştırmacıların araştırmaya dahil edilmesi inandırıcılığı yani iç geçerliliği arttıracaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırma kapsamında alan gözlem notları, çevrimiçi görüşme video kayıtları ve görüşmeler ile farklı veri kaynaklarından yararlandırıldığından dolayı veri üçlemesi sağlanmıştır. Alanında uzman ikinci bir araştırmacı ile tematik içerik analizi yapılarak araştırmacı üçlemesi de gerçekleştirilmiştir

Sınırlılıklar

Araştırma sürecinin tamamen çevrimiçi olması nedeniyle iletişim, planlanan ders içeriklerinin aktarılması ve verilerin toplanması esnasında teknolojik altyapı ve donanımdan kaynaklı aksaklıklar yaşanmıştır. İnternet bağlantısı kesintileri, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yoğunluktan kaynaklı derse gireme veya dersten düşme, bilgisayarın kapasitesinden kaynaklı çalışmaların ekrana yansıtılmasında görüntü donmaları, ses kalitesinin yetersiz olduğu durumlar uygulama sırasında sınırlılık olarak karşımıza çıkmıştır. Öğretmen adaylarının ders atamalarında antrenman veya çalışma saatlerinin okul ders saatleri ile çakışması ve farklı ortamlardan derse katılım sağlamak zorunda olmaları planlamayı zorlaştırmıştır. Covid-19 salgınından kaynaklı kısıtlamalar, aday öğretmenlerin farklı illerde olması, beden eğitimi ve spor dersinin spor salonu / okul bahçesinde işlenmesi nedeniyle teknolojik olarak yansıtılmasının mümkün olmaması sonucunda; aday öğretmenler tarafından danışman öğretmenin pandemi dönemindeki yüz yüze eğitim tecrübesi gözlemlenememiştir.

BULGULAR

Tematik içerik analizi sonucu ortaya konan bulgular Öğretmen Adayları ve Öğrenciler ana başlıkları altında sunulacaktır.

1. Öğretmen Adayları

Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerin tematik içerik analizi sonucunda toplam 5 adet ana tema ortaya konmuştur. Bunlar sırasıyla Çevrimiçi Avantajlar, Öğretim Tasarımı, Mesleki Gelişim, Öğrenme Ortamı Sınırlılıkları ve İletişim olarak aşağıda sıralanmıştır.

Çevrimiçi Avantajlar

Uzaktan eğitimde gerekli teknolojik donanım ve altyapıya sahip olmak derse katılımı kolaylaştırmıştır. Öğretmen aday 3: *“Derse ulaşım kolay, istediğin her an her yerde derse girebiliyorsun. Bir sıkıntı olmuyor.”* İfadesiyle ulaşılabilirliğe vurgu yapmıştır. Ders öğretmeni, aday öğretmenlerin ve öğrencilerin fiziki olarak aynı mekânı paylaşmamalarına rağmen sanal ortamda bir araya gelip derse katılabilmeleri derse ulaşılabilirlik açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Araştırmacının alan notlarında: *“İnternetin olduğu her yerden derse bağlanmak büyük bir kolaylık oluyordu. Mekân sınırlaması olmaması iyiydi.”* şeklinde aktardıkları da bu durumu destekler niteliktedir.

Etkili zaman yönetimi için; öğretmenler ve öğrenciler yüz yüze eğitimde okula geliş-gidişlerde harcaacakları zamanı dikkate almak zorunda iken uzaktan eğitimde böyle bir zorunluluk olmaması derse hazırlık aşamasında harcanan zamanı azaltırken ders dışında kullanılacak zamanı artırmıştır. Öğretmen aday 4 bu durumu *“Uzaktan eğitimde pozitif yönleri düşünmek gerekirse öğrenciler ve öğretmenler için ekstra bir zaman kazanma olduğunu düşünüyorum.”* şeklinde ifade etmiştir. Öğretmen yüz yüze eğitimde planlama yapar iken bulunduğu ilin iklim koşulları, okulun fiziki şartları, çevre, araç ve gereçler, güvenlik vb. faktörleri dikkate alarak kazanımların uygulanabilir olanlarını tercih etmek zorunda iken uzaktan eğitimde bu sınırlılıkların olmaması birçok spor branşını ve çeşitli bilgileri seçip öğrencilere aktarmasına olanak sağlamıştır:

“Öğrencilere daha çok sporla ya da oyunla ilgili çok örneklemeler verdik. Çok çalışmalar yaptık. Belki yüz yüze olsaydı bu kadar çok yapamayacaktık. Bizim açımızdan daha çok araştırma yaptık, interneti kullanarak daha çok sporun öğrencilerin yaş gruplarına göre yönlendirme imkânımız olduğundan bizim için avantajlı olduğunu düşünüyorum.” (Öğretmen aday 4)

Yüz yüze eğitimde okulun fiziki şartları, iklim koşulları ders esnasında devamı olumsuz etkileyebilirken, uzaktan eğitimde bu durumlar sınırlılıklar olarak karşımıza çıkmamaktadır. Öğretmen aday 2: *“Bunun dışında, yüz yüze eğitimle kıyasladığımda olumsuz hava koşullarında da ders yapabiliyoruz. Ortam değişmiyor, vakit kaybetmeden devam edebiliyor*

olmasını kolaylık olarak bulabildim.” cümlesi ile bu durumu avantaj olarak gördüğü açıklamaktadır. Uzaktan eğitimde devam zorunluluğu olmamasına ve fiziksel aktivitelerde sınırlılıklara rağmen beden eğitimi ve spor dersine katılımın fazla olması; dersin amacının sadece öğrencilerin bedensel gelişimlerine katkı sağlamak olmadığını aynı zamanda zihinsel, sosyal, ruhsal ve ahlaki yönlerden de gelişime katkısı olduğunun fark edilmesi açısından önemli olmuştur. Öğretmen adayı 2 bu durumu: *“Derslerde öğrenci ve veli paylaşımlarından yola çıkarak pandemi dolayısıyla beden eğitimi dersinin önemi arttı diye düşünüyorum.”* şeklinde dile getirmiştir. Beden eğitimi ve spor dersinde verilen performans ödevleri ve grup çalışmaları sayesinde öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamıştır. Araştırmacının alan notlarında bu durumu şu şekilde açıklamıştır: *“Pandemi döneminde öğrencilerim; ‘gruplar sayesinde zorunlu olarak ders dışında ekstra Zoom’dan arkadaşlarla görüştük, bu da bizim sosyal eksikliğimiz açısından olumlu oldu’ diyorlardı. Hatta 9. sınıflarım ‘Beden Eğitimi ve spor dersi sayesinde arkadaşlarımı uzaktan da olsa tanıma şansımız oldu’ şeklinde söylüyorlardı.”* Aday öğretmenlerle olan iletişimin pandemi döneminde danışman öğretmen açısından da sosyal ve psikolojik yönden katkı sağladığı, araştırmacının alan notlarındaki: *“Benim için de stajyer öğrenciler, pandemiden kaynaklı sınırlı sosyal yaşamda farklı iletişim kurabildiğim bireyler olmaları açısından güzeldi.”* ifadesinde değinilmiştir.

Öğretim Tasarımı

Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim platformunda okul deneyimlerini gerçekleştirebilmeleri için başlangıçta idari işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Araştırmacının alan notlarında: *“Okul idaresi tarafından tebliğ yapıldı. Öğrencilere ulaşıp WhatsApp grubu kuruldu. Okul idaresine öğretmen adaylarının fotoğrafları gönderilip, MEBBİS ve EBA’ya kayıtlarını gerçekleştirdik. Daha sonra aday öğretmenlere de e-devlet şifreleri üzerinden sisteme nasıl girebilecekleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Aday öğretmenlerde derse katılmaya başladı.”* şeklinde mevzuat sürecini açıklamıştır. Uzaktan eğitimde öğrenme ortamı Zoom uygulaması ve EBA üzerinden gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarına ait verilerin toplanmasında WhatsApp, EBA, mesaj, e-mail ve Zoom uygulamasından yararlanılırken öğrencilerin performans sunumları ve ödevlerinin dökümanite edilmesi için ise WhatsApp ve EBA kullanılmıştır. Uzaktan eğitimde özel eğitim gerektiren öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamada ilk zamanlarda sınırlılıklar yaşanmıştır. Öğretmen adayı 1: *“9. sınıfta görme engelli bir öğrenci vardı. Bu öğrenciyi derse katmak için danışman öğretmenimizin oynattığı harflerden oluşan karışık bir oyun vardı. Tek tek mesela harfleri soruyorduk. Onu da bu şekilde oyuna katıyorduk. O da mutlu oluyordu.”* şeklinde aktarmıştır. Özel eğitim gerektiren öğrencilerden oluşan öğrenme ortamı deneyiminin olmamasından kaynaklanan kaygının yerini zamanla öğrenciyi derse katabilecek etkinliklerin planlanıp uygulanması ile aşılmıştır. Araştırmacının alan notlarında bu süreç: *“Aday öğretmenlerle görme engelli öğrencinin olduğu sınıflarda resfebe oyunu, deyim oyunu yerine hafıza, bir kelime bir işlem tercih ettiğimi ifade ederek karşılaşılan zorluklar hakkında konuşuldu.”* şeklinde aktarılmıştır. Ayrıca yine alan notlarında süreç tarif edilmiştir:

“Görme engelli öğrencimin kendi eliyle yazdığı çalışma beni çok mutlu etmişti. Çünkü onu derse nasıl katabileceğim hakkında yüz yüze eğitimde bile bir deneyimim yokken online nasıl olacağı beni çok düşündürüyordu. Zamanla çeşitli oyunlara da katılım sağlayabildi. Özellikle kabak oyunu, kelime türetme oynamayı seviyordu.”

Beden eğitimi ve spor dersinin vazgeçilmez bir parçası olan oyunla öğrenmenin; uzaktan eğitimde de öğrencilerin derse katılımını arttıran, eğlenirken öğrenmelerini sağlayıp kolaylaştıran en iyi yöntem olduğu görülmüştür. Öğretmen adayı 3: *“Bence oyunlar öğrencilerin daha çok dikkatini çekiyor. Yani oyun oynatınca katılım artıyordu ve öğrenme daha kolay ve zevkli oluyordu.”* şeklinde yansıma yaparken, Öğretmen adayı 4: *“Derslerde oyun oynattığımda güdüleme ve ders yoğunlaşmada etkili olduğunu ve uygulamada da negatif bir tecrübe edinmediğimi söyleyebilirim.”* ve Öğretmen Adayı 2: *“Hem görüp hem duyup hem yapmak hem de anlatmak öğrenilenler açısından daha fazla kalıcılık sağlıyor. Oyunlaştırmanın bir bu boyutu var. Bir de öğrencilerin derse katılımını sağlamak açısından oyunlaştırma bence bu derste*

olmazsa olmazlardan birisi.” şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. Uzaktan eğitimde danışman öğretim görevlisinin önerdiği uygulamalar kullanılarak hedeflenen kazanımların içeriklerine uygun oyunların tasarlanması öğrenmeyi kolaylaştırmış ve kalıcılığı sağlanmıştır. Öğretmen Adayı 2:

“Biz derste öğreteceklerimizi oyunlaştırarak anlatıyoruz. O yüzden hiç bilmedikleri bir konuda oyun yaptıramayız. Öğretim eksik kalır. O yüzden öncesinde kısa bir anlatımla öğrencileri çok sıkılmamak gerekiyordu. Sonrasında da danışman öğretim görevlisi hocamızın da yönlendirmesiyle Wordwall, Kahoot, Socrative, Quiz, Learning.com uygulamalarından faydalandım.”

Öğretmen Adayı 1 yine benzer şekilde fikir belirtmiştir: *“Araya farklı oyun girdiği zaman öğrenciler aslında derse daha çok odaklanıyorlardı. Çünkü anlattığımız konuyla ilgili bir şeyler soracaktık oyun şeklinde. İyi bir şekilde dinliyorlardı. Öğrenciler arasında böyle güzel tatlı rekabetler oluyordu. Öğrenciler daha motivasyonlu oluyordu.”* Araştırmacının alan notlarındaki benzer açıklamaları da bu durumu desteklemektedir:

“Toplantılarda kararlar aldık. Uzun slaytlar yapmamaya, hazırlanan oyunun içeriğe uygun tasarlanarak derse katılımı arttırmaya, görsellerle ve videolarla desteklemeye çalıştık. Danışman öğretim üyemizin önerdiği oyunları tasarladık. Gerçekten bunlar derse katılımı ciddi anlamda arttırdı. Birçok öğrencinin ilgisini çekti. Oynamak için dersi takip etmek zorunda kaldılar. Çünkü içeriğin dönütünü yapan oyunlar oynandı.”

Derse hazırlık ve planlama aşamasında internetteki dokümanlardan, çeşitli uygulamalardan ve deneyimlerden yararlanmak kolaylık sağlamıştır. Bu konudaki yansımalar sırasıyla; Öğretmen adayı 4: *“Çevrimiçi derse hazırlıkta, daha önce tecrübe etmiş kişilerden deneyimlerini ve tavsiyelerini dinleyerek ve kaynaklardan araştırma yaparak süreç geçirdik.”* Öğretmen adayı 3:

“Dersin anlatımı, teorik bilgi verilmesi, kısa bir geribildirim, uzun oyun planına göre dersi üçe bölmeye çalıştım. Buna göre hazırlık yaptım. Bu hazırlığı yaparken de çevrimiçi olduğu için özellikle YouTube üzerinden uygulamaların birçoğunu buldum. Dört veya beş farklı uygulama yakaladım. Orada hangisi uygunsaydı, işte o uygulama üzerinden bulunduğu materyalleri uygulama üzerinden anlatmaya çalıştım.”

Öğretmen adayı 1: *“Danışman öğretim üyesi ve danışman öğretmenlerimiz bazı oyun isimleri söyledi. Onları işte hocam YouTube dan izledim. Youtube da ayrıntılı bir şekilde nasıl yapacağız diye anlatıyorlardı. Ben Kahoot uygulaması Quiz ve Wordwall vurgulamasından oyunlar hazırladım.”*

Uzaktan eğitimde kazanımın içeriğine uygun olan oyunlar öğrencinin dikkatini çekerek derse katılımını arttırmıştır. Öğretmen adayı 3: *“Derse katılımı arttırmak için oyunları ilk başta anlattığım konuyla alakalı hazırladım. Bu sayede daha iyi, aktif bir ders işledik.”* Öte yandan Öğretmen adayı 4: *“Oyunu öğrenciler seviyorlar ama kimileri katılmıyor kimileri sıkıcı buluyor. Kimilerinin bazı sporcuların hayatı daha çok dikkatini çekiyor. Biz bunların ikisini birleştirdik. Soru şeklinde tasarladık. Öğrencilerin daha çok dikkatlerini çekti ve derse katılımını artırdı.”* ifadeleri ile deneyimlerini aktarmışlardır.

Uzaktan eğitimde de yüz yüze eğitimde olduğu gibi öğrenci merkezli öğrenme yönteminin kullanılması öğrencinin derse katılımını ve ilgisini arttırmıştır. Öğretmen Adayı 3 bu duruma ilişkin deneyimlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

“Öğrencileri derse katmak için hazırladığım sununun bazı bölümlerini onlara okutmaya başladım. Sonra oyun içeriğini O olmasaydı ya da bu şekilde yapsak ya da can sayısını arttırsak gibi öğrencilerle tartışıyorduk. Onların isteği doğrultusunda da şekillendirince derse çok daha iyi katılım sağlamış oluyorlardı. Gözlem yaptığım haftalarda danışman hocam öğrencileri gruplara ayırıyordu ve konusu gelen grup, konusunu anlatıyordu. Sorularını da soruyordu, arada öğretmen öğrenci, öğrenci öğretmen rolündeydi. Bu şekilde daha iyi katılımı sağlanıyordu.”

Dersin işlenişinde düz anlatım, çeşitli görseller ile videolar kullanarak anlatım ve oyunlara ayrılan bölümlerin planlanması; etkili zaman yönetimi sağlamış ve öğrencilerin dikkatini çekip derse katılımını arttırmıştır. Öğretmen Adayı 1:

“Bence hep oyun ve hep sunum olması öğrencileri sıkıyordu. Bir de anlatacağımız slayttın çok uzun olması çok yazı yazı olması gerçekten öğrencileri çok sıkıdığını düşünüyorum. O yüzden slayt hazırlarken genellikle görseller koyuyordum. Ondan sonra hazırladığım konu hakkında bilgileri kısa tutmaya çalışıyordum. Öğrencilerin hem aklında daha iyi kaldığını düşünüyorum hem de öğrencilerin ilgisini çekiyordu.”

şeklindeki ifadesini aşağıda yer verilen araştırmacının alan notları da desteklemektedir:

“Derslerin ilk 15 dakikasında egzersizle başladık. Walking and walking en çok kullandığım video oldu. Kısa ve hareketlerin basit olması öğrencilerin katılımını arttırıyordu. Toplantılarda kararlar aldık. Uzun slaytlar yapmamaya, hazırlanan oyunun içeriğe uygun tasarlanarak derse katılımı arttırmaya, görsellerle ve videolarla desteklemeye çalıştık. Danışman öğretim üyemizin önerdiği oyunları tasarladık. Gerçekten bunlar derse katılımı ciddi anlamda artırdı.”

Dersin başlangıcında hazır bulunuşluk seviyelerinin tespiti, son bölümünde de oyunlarla öğrenilenlerin değerlendirilmesi öğrencinin dersi dikkatle takip etmesini sağlamıştır. Öğretmen adayı 3 katılımı arttırmak için yaptığı uygulamaları ve deneyimlerini: *“Derse başlamadan önce anlatacağım konuyla ilgili bir bilgisi olan var mı? diye sorarak öğrencilerle iletişim sağladım ve akılda kalıcı olması için de slayt sonlarında konuyla alakalı oyun ya da bir mini Quiz yaptım. Bu da katılım da bayağı etkili olmuştu.”*

şekilde ifade etmiştir. Araştırmacının alan notlarında ise bu durum şu şekilde açıklanmıştır:

“Öğrencilerin görüntülerini açmamaları derse gerçekten katıldıklarını kontrol etmek açısından zor oluyordu. Bu durumu takip etmek için slaytlarımız bittikten sonra da branşlarla ilgili sorular hazırlayarak öğrenci katılımını devam ettirmek için bilgi yarışmaları yapmaya başladık. Birbirlerinin sorularına cevap vermeleri, en iyi kim anlattı, öğretti diye gözlemlenmeleri derse devamlılığı sağlıyordu. Oynamak ve yarışmak için dersi takip etmek zorunda kaldılar. Çünkü içeriğin dönütünü yapan soruların olduğu oyunlar oynandı.”

Mesleki Gelişim

Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşme ve araştırmacının alan notlarında uzaktan eğitim ortamı ve ders tecrübelerinin olmaması yetkinlik alanlarına ilişkin kaygı duymalarına neden olduğu görülmüştür. Öğretmen adayı 1: *“Öğrencilerle iletişimimde ilk başlarda tabi ki birazcık çekindim. Çünkü hata yapabilirim. Nasıl olacak ya da nasıl iletişim kurmalıyım? Yüz yüze de değil şimdi uzaktan olunca biraz daha strese girdim.”* şeklinde ifade etmiştir. Araştırmacının alan notlarında bu durum ise şu şekilde açıklamıştır: *“Özellikle bu sürecin başlarında hep yüz yüze eğitime alıştığım için ne yapacağımı bilememek beni kaygılandırmıştı.”* Öğrenme ortamına uyum sağlandıkça alternatif uygulamalar kullanılmış, dersin içeriği zenginleşmiş, çözüm yolları bulunmuş ve geliştirilmiştir. Araştırmacının alan notlarından: *“Öğretmen aday 2 WhatsApp ve EBA üzerinde Word Wall, Socrative ve Quiz-maker uygulamaları hakkında bilgilendirme linkleri attı. Öğrenciler ders saati dışında da bu etkinliklere ulaşabildi. Çevrimiçi ortama uyum sağladı.”* şeklindeki ifadelerinden de anlaşılmaktadır. Uzaktan eğitimde de aday öğretmenler, danışman öğretmeninin ders performansını gözlemlemişlerdir. Bunun sonucunda uygulamaların güçlü ve zayıf yönlerini keşfedip, mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını düşündüklerini transfer etmişler ve yansıtmayı çalışmışlardır. Öğretmen aday 3:

“Gözlem yaptığım haftalarda danışman hocam öğrencileri gruplara ayırıyordu ve konusu

gelen grup anlatıyordu. Sorularını da soruyordu, öğretmen öğrenci, öğrenci öğretmen rolündeydi. Bu şekilde daha iyi katılımı sağlanıyordu. Bende buradan yola çıkarak slaytları onlara okuttum. Oyunların formatını birlikte tartışarak kararlaştırdık ve öyle oynattım. Bu sayede ilk derse göre hem katılım hem aktiflik hem de benim öğrencilerle olan iletişimim arttı ve ben de çok daha rahat olarak ders anlatmaya başladım. Kendimi daha iyi hissettim. Öğrencilerle de aram ve ilişkim çok daha iyi olduğunu düşünüyorum.”

Öğretmen adayı 2:

“Danışman öğretmenim ders anlatırken yaptığı uygulamalar, açıklamalar bizim için iyi oldu. Mesela öğrencileri önceki dönemlerden ödev verip diyelim o ödevleri kendilerinin hazırlaması ve sunması daha sonra bir öğretmen gibi öğrencilerden geri bildirim alması. Öğretim basamaklarının hepsinin uygulanması açısından uygulayıp daha kalıcı hale gelmesi ve derse katılımının maksimum seviyeye çıkması açısından bence güzel bir uygulamaydı. Bence yüz yüze eğitimde de uygulanabilecek bir öğretim tekniği. Gözlem haftasındaki danışman öğretmenimizin yaptıklarını izlemek, bize anlatması, yaptığını uygulamaların amacını anlatması bizim için iyi oldu.”

Öğretmen Adayı 1:

“Danışman öğretmenim ders anlattığı zaman sürekli onu izliyordum ve dinliyordum dikkatlice. Nasıl yapıyor? Öğrencileri nasıl derse katıyor? Öğrencilerle nasıl iletişim kuruyor? Bu şekilde onu gözlemliyordum. Hem ilk başlarda ders anlatmam hem de hocayı dikkatli bir şekilde gözlemlediğim için son zamanlarda artık ders hakimiyeti bana aitti.”

şeklindeki açıklamalar bu durumu desteklemektedir. Aday öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda ilk ders ve son ders deneyimleri değerlendirmelerini istediğimizde; sınıf yönetiminde etkili öğretmen davranışının kazanılmasında mesleki tecrübenin önemine değinmişlerdir. Öğretmen adayı 3:

“İlk derste çok heyecanlıydım. Öğrencileri karşımda göremeyince tabi iletişim kurması çok daha zor oluyor. Hiç de tanımadığım için. Heyecandan dolayı konuşmada şaşırma arada duraksama falan oluyordu. Bazen kalıyordum böyle bir şey diyemiyordum. Öğrencileri derse katmakta da çok zorlanıyordum. Bir türlü sağlıklı iletişim kuramıyordum. İlk heyecanı attıktan sonra ikincisinde daha tecrübeli olduğum için çok daha rahat anlatıyordum yanlışlarımı düzelterek. Bu şekilde daha iyi katılım ve iletişim sağlanıyordu.”

Öğretmen Adayı 4:

“İlk derste, ilk tecrübe kaynaklı heyecanı ve kaynaklara az sahip olduğumdan biraz zorlandım ama daha sonra da bazı şeyleri tecrübe ederek aşabildiğimi fark ettim. İlk ve son derse arasında yaklaşımım ve hitap konusunda ileriye gidebildiğimi, görebildiğimi söyleyebilirim. Çünkü ilk derslerde çok heyecanlı, biraz öğrencilerle soğuk, sonra ders anlatımında çekinerek katılım sağladım. Ama son derste öğrencilerle gayet samimi, öğrencilerle daha çok anlaşılan, ondan sonra onlar gibi oyunları daha çok seven, onlar gibi daha çok katılım yapmak isteyen bir öğretmen adayıyım.”

Tecrübenin sınıf yönetimindeki etkisini Öğretmen Adayı 1 ise şu şekilde açıklamıştır:

“İlk sınıfta anlatımım ile ikinci sınıfta anlatımuma baktığım zaman arasında büyük bir fark vardı. İlkinde stresli oluyordum, heyecanımı atıyordum ama ikincisinde artık anlattığım bir konu olduğu için daha hâkim oluyordum o konuya. Daha sakin bir ders anlatımı yapıyordum. Son zamanlarda artık ders hakimiyeti bana aitti.”

Öğretmen adayı 2'ye göre danışman öğretim üyesi ve öğretmenin rehberliğinin mesleki tecrübedeki katkısına değinerek:

“Yüz yüze eğitimde olsa yine ilk ders heyecanı olacaktı. Biz hem ders anlatımı için yeniydik hem çevrimiçi eğitim için yeniydik. Sonra ilk dersin heyecanı da son derslere doğru kalmadı ve 12-13 hafta boyunca hocalarımızın rehberliği ile yaptığımız yanlışları da sonlara doğru minimuma indirerek daha iyi bir seviyeye geldiğimizi, stajın yüz yüze olduğu kadar olmasa da verimli olduğunu düşünüyorum.”

Araştırmacının alan notlarına göre ise öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde mesleki tecrübeye dayalı olarak gözlemleri şu şekilde aktarılmıştır: *“Aday öğretmenler; ilk ders deneyimlerinde kendilerini tanıtırken heyecanlandılar, kısa ve net cevaplar verdiler, en çok zamanı etkin kullanma, öğrenciyi derse katma ve ders hâkimiyeti konusunda doğal olarak sıkıntı yaşadılar.”*

Öğrenme Ortamı Sınırlılıkları

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin devamsızlık yaptıklarında herhangi bir yaptırımın olmaması öğrenme ortamına katılımda sınırlılığa neden olmuştur. Uzaktan eğitim ortamında mesleki bilgi, beceri ve uygulamaları nasıl aktarılacağı konusunda yeterli tecrübeye sahip olamamak öğrenme ortamına karşı kaygı oluşturmuştur. Öğretmen adayı 1 bu durumu: *“Farklı bir süreç olduğunu düşünüyorum çünkü yüz yüze eğitim olmadı. Yani uzaktan eğitimle bir dijital platformda, bazı şeyleri kullanarak öğrencilerle iletişime geçmek zorundaydık. Öğrencilerle iletişimim de ilk başlarda tabii ki de birazcık çekindim. Çünkü hata yapabilirim.”* şeklinde açıklarken, araştırmacının alan notlarında ise yaşanan kaygıya dair ifadeler de yer almaktadır: *“Özellikle bu sürecin başlarında hep yüz yüze eğitime alıştığım için ne yapacağımı bilememek beni kaygılandırmıştı. Uzaktan eğitimde uygulama öğrencisi alma konusunda ön yargılarım vardı. Takip edemem, katılımlarını sağlayamam, etkili bir süreç olmaz diye düşünüyordum.”* Uzaktan eğitim sürecinde aday öğretmenlerin öğrenme ortamına dahil olması ile ilk başlarda öğrencilerin derse katılımını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum aday öğretmenlerin sınıf yönetiminde sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. Öğretmen adayı 2: *“Öğrencilerde, bize karşı biraz çekingenlik olmuştu. Biz anlatıyorduk ama öğrencilerden sizin anlattığımızdaki kadar geri bildirim alamıyorduk. Orada olduklarını siz soru sorduğunuzda anlıyorduk. Önceden tanımadığımız birisi, yüz yüze eğitimdeki gibi görmedikleri için zor oldu.”* Araştırmacının alan notlarındaki: *“Uzaktan eğitimde sınıf atmosferini etkileyen koşulların öğrenme ortamı farklı olsa dahi yüz yüze eğitimle benzerlik gösterdiğini gözlemlememi sağladı.”* şeklindeki açıklamaları da bu durumu desteklemiştir. Uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrencilerin teknolojik donanım ve alt yapı sorunları; öğrenme ortamı kalitesinin yanı sıra yetersizlikten kaynaklı olarak derslere katılımı da olumsuz yönde etkilemiştir. Öğretmen Adayı 2 aşağıdaki ifadesinde; bu durumdan kaynaklı yaşadıklarını aktarmıştır:

“Bilgisayarın donanımı, teknik özellikleri yetersiz ise bu durum zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Benim bilgisayar biraz eski. Ders anlatırken birkaç uygulamayı aynı anda açtığımda donabiliyor. Bu da kısıtlı olan ders süresini verimli kullanamama sebep oluyordu. Ders anlatırken sadece anlatacağım konuların uygulamasını açmaya çalıştım.”

Öğretmen Adayı 1: *“Bazen internet kopuklukları oluyordu, sistemin hataları oluyordu. Öğrencilerin mikrofonu bozuk oluyordu, kapatmak zorunda kalıyordu. Bu gibi problemler dersin gidişatını negatif yönde etkiledi.”* şeklindeki açıklamasında bilgisayar donanımı ve internet bağlantısından kaynaklı sorunların öğrenme ortamını sınırladığını söylemiştir. Bazı oyunlar oynatılırken birden fazla teknolojik cihaz ile derse katılan öğrencilerin avantajlı duruma geçmeleri bu imkanları olmayan öğrenciler açısından derse katılımda isteksizliğe neden olmuştur. Öğretmen Adayı 1 süreci:

“Kahoot uygulaması Quiz ve Wordwall vurgulamasından oyunlar hazırladım. Bazılarında

sorunlar oldu. Mesela bir öğrenci de iki tane teknolojik alet varsa oyunlarda daha avantajlı bir hale geldi. Hem dersi izledi hem de diğerinden hızlıca oyunu oynadı. Bu durum diğer öğrenciler için olumsuzluk oluşturdu.”

şeklinde gözlemlenmiştir. Teknolojik altyapı ve donanım eksikliklerinin yanı sıra ekonomik sıkıntılar nedeniyle sınırlı internet kullanımı olan öğrencilerin sınava yönelik dersleri tercih etmeleri, Beden eğitimi ve Spor dersine katılımı olumsuz yönde etkilemiştir. “Öğrencilerin sınırlı internetlerinin olması önceliği akademik derslere vermeleri, internet kesintileri, bilgisayar, tablet, telefon sıkıntıları derse katılımı olumsuz yönde etkileyen durumlardandı.” (Araştırmacının alan notları). Öğrencilerin dersten beklentileri karşılık verebilmek, ilgisini çekmek ve derse devamlılığı sağlamak açısından doğru yöntem ve teknikler seçilmediğinde bu durum sınırlılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmen Adayı 4 ve Öğretmen aday 1 şu şekilde aktarmışlardır: “Sadece oyun olarak ilerlemedik, çünkü sadece oyun başarılı bir şekilde gitmediğini gördük. Oyunu öğrenciler seviyorlar ama kimileri katılım yapmıyor kimileri sıkıcı buluyor.” (Öğretmen Adayı 4)

“Bence hep oyun ve hep slayt olması öğrencileri sıkıyordu. Bir de anlatacağımız slayttın çok uzun olması çok yazı yazı olması gerçekten öğrencileri sıkıyordum. O yüzden ben slayt hazırlarken genellikle görseller koyuyordum. Ondan sonra hazırladığım konu hakkında bilgileri kısa tutmaya çalışıyordum. Öğrencilerin aklında daha iyi kaldığını düşünüyorum.” (Öğretmen Adayı 1)

Araştırmacının alan notlarında; uzaktan eğitimde akademik başarı kaygısı yaşayan okul idaresinin resim, müzik, beden eğitimi ve spor gibi dersleri ikinci plana atması, ders öğretmenlerinin motivasyonunu düşürdüğü ve hazırlanan ders programlarındaki ders saatleri nedeniyle öğrencilerin derse katılımını azalttığı görülmüştür: “Okul idaresinin genelde tüm dersleri en geç 14:00 da bitirirken Beden Eğitimi ve Spor, Resim ve Müzik gibi dersleri akşam saatlerine atmaları veya sadece cumartesi gününe bu dersleri bütün güne yayarak tanımlamaları öğrencilerin unutmalarına ve derse katılmamalarına neden oluyordu.” Derse katılan öğrencilerin ders esnasında mikrofonlarını, görüntülerini açmamaları, öğretmenlerin öğrencilerle sağlıklı iletişim kuramaması; öğrenme ortamını ve öğretmenin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Öğretmen adayları bu durum karşısındaki deneyimlerini aşağıdaki ifadeleri ile aktarmışlardır: “Öğrencileri karşımda göremeyince tabi iletişim kurması çok daha zor oluyor.” (Öğretmen Adayı 3) “Öğrencilerin bazen derse katılmadığını, bazen görüntülerini açmadığından dolayı derste olup olmadığını bilemiyoruz. Bununda derslerin verimini düşürdüğünü düşünüyorum.” (Öğretmen Adayı 4) “Öğrencilerle kamera açmadıkları için kimin dinleyip kimin dinlemediğini anlayamıyor ya da sorular sorduğumuzda bazen cevap alamıyordum. Bu seferde bende “boşuna mı anlatıyorum?” diye bir soru yansıyor bana.” (Öğretmen Adayı 1). Öğretmen adaylarının özel durumlarından dolayı ders atamalarında aynı sınıflara tekrar denk gelememeleri; öğrencileri tanımları ve sınıf ortamına uyum sağlamaları açısından sınırlılık oluşturmuştur.

“Süre, zaman ve çalışma faktörü ders programında sürekli de değişiklik olmayacağı için bazen aynı sınıflara denk gelemediğiniz haftalarımız oldu. Stajımın başından sonuna kadar belki sınıftaki herkesi tanıyacaktım onlar da beni tanıyacaktı ve iletişim daha iyi olacaktı ama sekiz, on belki on iki sınıfa girdiğimiz için ben onları iyi tanıyamadım, onlar beni iyi tanıyamadı. İletişim biraz daha zayıf oldu” (Öğretmen Adayı 2)

Salgın döneminde çevrimiçi ders işlemeye başlayan öğretmenler kaynak sıkıntıları yaşamıştır. Araştırmacının alan notlarında: “Uzaktan eğitim ilk zamanlarında ders materyalleri bulmak bir hayli zordu.” şeklinde ifade ederken Öğretmen Adayı 2 ise MEB’in (Milli Eğitim Bakanlığı) sunduğu kaynakların yetersizliğini dile getirmiş ve öneride bulunmuştur:

“Yüz yüze eğitime göre online eğitimde ders materyallerini, dokümanları bulmak biraz daha

zor oldu. Milli Eğitim'in ilerleyen yıllar için çalışma yapması gerekiyor. Bizim öğrenci grubunun yaşlarında da belki seçtiğimiz oyun, bizim göremediğimiz bilinçaltına bir şeyler aşıyor. O yüzden bu oyunların araştırılıp bize tavsiye niteliğinde bence bir doküman oluşturmaları gerekiyor.”

İletişim

Uzaktan eğitimde öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının karşılaştığı durumların görüşülmesi, tartışılması, paylaşılması, planlamalar, bilgilendirmeler ve değerlendirmelerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için WhatsApp ve Zoom yolu ile iletişim kurulması faydalı olmuştur. Öğretmen adayı 4: “Sürekli iletişim halinde bulunarak, değerlendirme yaparak yol haritamızı görüntüleyerek, ders öncesi ve ders sonrası yapılması gerekenlerin üzerinde ilerlediğimizi ve faydalı olduğumu düşünüyorum.” Öğretmen Adayı 2'nin açıklamaları da bu durumu destekler niteliktedir:

“İlk WhatsApp grubu kurduk. O grupta bir önceki haftadan hangi dersleri seçeceğimizi, belirledik. Derslerden sonraki her hafta sonu Zoom'dan yaptığımız toplantılarda yanlışları, yaptığımız doğruları, danışman hocamız ve danışman öğretim üyemiz bize söyledi. Derslerde nasıl içerikler kullanabileceğimiz hakkında bilgi verdiler. Biz de onları not alarak bir sonraki ders hazırlıklarımızda onlar üzerinden ilerledik. Yanlışlarımızı düzeltip, doğrularımızla devam ettik.”

Okul deneyimi için okul idaresi ile danışman öğretmen arasında iletişim kurulmuş, gerekli mevzuat işlemleri yapılarak aday öğretmenlerin bir mağduriyet yaşamaması sağlanmıştır. Aday öğretmenlerin öğretmenlik uygulamasında yaşadıkları deneyimleri birbirleriyle paylaşmalarının olumlu yönde etkisi olmuştur. Öğretmen Adayı 2: “Arkadaşlarımızla aramızda, yani ders öncesinde değil de daha çok ders sonrasında geri bildirim aldım. Arkadaşların ders anlatımlarını izleyerek yaptığı doğruları yapıp yanlışları yapmamaya çalıştım.” şeklinde açıklamıştır. Öğretmen Adayı 4'ün aşağıdaki ifadesinde de bu konuya yer vermiştir: “Yapamadığımız, zorlandığımız noktalarda hocalarımızdan sonra arkadaşlarımızla hep beraberlik halinde bir şeyleri aşmaya çalışıyorduk.” Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adayı ile danışman öğretmen arasındaki iletişim, aday öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağlamış ve sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli olmuştur. Öğretmen adayı 3: “Danışman öğretmenimiz ilk haftalarda derste heyecan yapıp tıkanıyoruz noktada bizi çok güzel idare etti. Ders sonrası telefonla arayarak eksiklerimizi ve artılarımızı konuştuk ya da diğer dersleri nasıl iyileştirebiliriz şeklinde görüştük.” Öğretmen adayı 1 ise:

“Sunumu hazırladığımız zaman ilk önce bunu danışman öğretmenime atıyorduk. Hatamız veya düzeltmemiz gereken bir yer varsa bunları bize söylüyordu. Derste anlatırken de aralarda bizi motive edecek sözleri ile rahat bir şekilde ders anlatmamızı sağlıyordu. Aynı şekilde ders bittikten sonra da geri dönütler yapıyordu. Dersimi anlattığım zaman zaten teneffüs aralarında arıyordu. İlk başlarda biz direkt dersi anlatamıyorduk. Hocam sürekli bize oradan yardımcı oluyordu, öğrencileri katıyordu. Bunun gerçekten bize büyük etkisi oldu.”

şeklinde açıklamışlardır. Öğretmen adayları okul deneyimlerinin başlarında öğrencilerle iletişim kurmakta zorlanırken ilerleyen zamanlarda olumlu yönde geliştiğini, Öğretmen Adayı 2'in: “İlk başlarda öğrencilerle iletişim kurmakta tabii ki de biraz zorluklar yaşadım ama sonlara doğru gerçekten dersin hakimiyeti daha çok bize aitti. Daha rahattık. Öğrencilerle iletişim kurabiliyorduk bu yüzden güzel bir süreç geçirdik.” ifadesinden anlamaktayız.

2. Öğrenciler

Öğrencilerle yapılan görüşmelerin tematik içerik analizi sonucunda toplam dört adet ana tema ortaya konmuştur. Bunlar sırasıyla Eğitim Ortamına Ön Yargı ve Kaygı, Derse Katılımı Arttıran Etkenler, Derse Katılımda Sınırlılıklar ve İletişim olarak aşağıda sıralanmıştır.

Eğitim Ortamına Karşı Önyargı ve Kaygı

Uzaktan eğitim tecrübesi olmayan öğretmenin, öğrencilerinin beklentilerine karşılık veremeyeceği kaygısını yaşamayı, öğrenme ortamına karşı bir önyargı oluşturduğunu araştırmacının alan notlarında anlamaktayız:

“Özellikle bu sürecin başlarında hep yüz yüze eğitime alıştığım için ne yapacağımı bilememek beni kaygılandırmıştı. Uygulamaya dayalı bir ders olan Beden Eğitimi nasıl işleyebilirim ki? diğer dersler sonuçta anlatım ağırlıklı ben nasıl yapacağım diye düşünüyordum. Bu düşünce sadece benim değil aynı zamanda öğrencilerimin de bana yönelttiği bir durumdu.”

Uzaktan eğitimde ortam kaygısı sınıf seviyelerine göre farklılık göstermiştir. Lise öğrenime yeni başlayan 9. Sınıf öğrencilerinin bu sınıf düzeyinde yüz yüze eğitim yapmaması, sınıf arkadaşlarını tanımadıkları için ders ortamında rahat olmamalarına ve kaygı yaşamalarına neden olduğunu Öğrenci 1’in söylemlerinden gözlemleyebiliriz: *“Öncelikle 8. sınıftan başlamak istiyorum, 8. sınıfta biz çok aktivite yapmıyorduk. Arkadaşlarımızla birbirimizi de tanıdığımız için birazcık savruk geçiyordu diyebilirim ama 9 sınıfta öyle olmadı. Arkadaşlarımızla birbirimizi tanımıyorduk. Ben o yüzden birazcık strese girmiştim. Yani konuşmaya çekiniyordum.”* 11. sınıf seviyesinde Öğrenci 22 ise uzaktan eğitim ortamında dersin kazanımlarının uygulanması aşamasında evin fiziki şartlarının uygun olmaması ve de görüntü açma zorunluluğunun olacağını düşünmelerinin kaygılandırıldığını ifade etmiştir. *“Beden eğitimi dersinde kameraları açacağız, hep beraber sporumuzu yapacağız diye düşündük. Bu durumun ev ortamımızda olması bizi düşündürdü. Ama böyle bir zorunluluğumuz olmadı.”* Beden eğitimi ve spor dersinin olmazsa olmaz fiziksel etkinliklerinin uzaktan eğitimde uygulanmasında sınırlılıklarının olması, dersin boş geçeceği, sıkıcı veya verimsiz olacağı önyargısını oluşturmuştur. Öğrenci 5 dersin verimsiz olacağını: *“Beden eğitimi uzaktan olarak yapabiliriz ama verimli olur mu?”* Öğrenci 11 içeriğinin yetersiz olacağını: *“İlk başta çevrimiçi beden eğitimi dersi denince hepimiz bir ön yargıyla yaklaştık. Çünkü hepimiz fiziksel etkinlik ön planda olduğu için en fazla ne olabilir diye düşündük. İlk başta az kişi ile derslere katıldık.”* Öğrenci 14 çevrimiçi dersin görüntüsüz imkânsız olacağını: *“Pandemi girince beden eğitimi dersini uzaktan görüntüsüz çevrimiçi olarak yapılmasının imkânsız olarak görüyordum.”* Öğrenci 16 uygulama yapılmaz ders olmaz diye düşündüğünü: *“Öncelikle beden eğitimi genelde hareketli olduğu için pek olumlu yönde bakmadım. O yüzden beden eğitimi dersi bundan sonra artık olmaz dedim.”* Öğrenci 19 uzaktan Beden Eğitimi dersi olsa da çok sıkıcı olacağını: *“Özellikle beden dersi aktivite gerektiren bir ders olduğu için çok önyargılı yaklaşmıştım açıkçası. Dersler çok sıkıcı geçecek, ne yapacağız biz ekran başında 30 dakika. O sıralarda ne yapacağız çok sıkılırım gibi düşünceler kafamda oluşuyordu.”* Öğrenci 5 ise derslerin olsa da eğlenceli olmayacağını: *“Hocam ben aslında bu kadar eğlenceli geçeceğini düşünmüyordum.”* şeklindeki tüm ifadelerde uzaktan eğitime karşı önyargının olduğu görülmektedir.

Derse Katılımı Artıran Etkenler

Çevrimiçi beden eğitimi ve spor dersinde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmış ve öğrencinin aktif katılımı sağlanmıştır. Araştırmacının alan notlarında: *“Görme engelli öğrencimi derse nasıl katabileceğim hakkında yüz yüze eğitimde bile bir deneyimim yokken çevrimiçi nasıl olacağı beni çok düşündürüyordu. Zamanla çeşitli oyunlara da katılım sağlayabildi. Özellikle kabak oyunu, kelime türetme oynamayı seviyordum.”* şeklinde not düşülmüştür. Uzaktan eğitim sürecinde derslerde öğrencilere yapılan akademik destek, bireysel, mesleki vb. rehberlik faaliyetleri derse katılımı artırmıştır. Öğrenci 11’e göre pandemide beden eğitimi ve spor dersinin daha önemli hale geldiğini aşağıdaki ifadesinden anlamaktayız:

“Sevdiğim kısım sohbet ettiğimiz kısım. Çünkü bu dönemde o kadar çok bunalmıştık ki diğer derslerde, sayısal- sözel olduğu için yani ders yapıp geçiyorduk. Orada da sohbet ediyorduk ama yine de beden eğitimi dersi olduğu için ekstra bir sohbet oluyordu. Birbirimizi anlıyorduk.”

Dertlerimizi paylaşıyorduk. İçimizi döktük. Yani ben 2 ders değil de daha fazla olmasını isterdim hele ki bu zamanda. Çünkü gerçekten iyi oluyordu.”

Aday öğretmenlerin dersteki bireysel paylaşımları öğrencilerin dikkatini çekmiş ve derse katılıma katkısı olmuştur. Uzaktan eğitimde öğrencilerin derse katılımını artırmak için öğrenci merkezli dersler planlanmış, öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına göre revize edilmiştir. Araştırmacının alan notlarında bu durum:

“Yüz yüze eğitimde de öğrenci odaklı derslerimi işlemeye gayret ediyordum. Onlarla gruplar oluşturuyorduk. Belli spor branşlarını seçiyorlar, onlarla ilgili sunumlar yapıyorlar, uygulamaya esnasında da derslerde benimle beraber sanki öğretmenlermiş gibi katılım sağlıyorlardı. Bu süreçte de bunu öncelikle planladım. Konu başlıklarını verdim. Konulara yatkınlık ve ilgi düzeylerine göre grupları oluşturdum. Pandemide herkes hareketsizlikten şikâyet eder iken bizde bir çözüm bulmaya çalıştık. Derslerin ilk 15 dakikası egzersiz yapmaya başladık. Walking and walking en çok kullandığım video oldu.”

şeklinde aktarmıştır. Öğrenci 16 ise bu durumu aşağıdaki ifadesinde dile getirmiştir: *“Canlı derslere katıldığımda bir şeyler yapıyor, bir hareketlilik var, boşa sallanmıyor. O yüzden öncelikle öğretmenlerimiz hepimize sordu ne yapabiliriz diye. İlk başta bireysel olarak ödev verdi, sonra da grup şeklinde.”* Derse hazırlık aşamasında aday öğretmenlerle öğrencilerin derse katılımının arttığı durumlar gözlemlenip planlama yapılmıştır. Araştırmacının alan notlarındaki: *“Toplantılarda kararlar aldık. Uzun slaytlar yapmamaya, hazırlanan oyunun içeriğe uygun tasarlanarak derse katılımı arttırmaya, görsellerle ve videolarla desteklemeye çalıştık. Danışman öğretim üyemizin önerdiği oyunları tasarladık.”* ifadeleri desteklemektedir. Uzaktan beden eğitimi ve spor dersinde de oyun öğrencilerin ilgisini, motivasyonunu, derse katılımını arttırmış ve öğrenilenleri pekiştirmiştir. Öğrenci 12: *“Biz gerçekten oyunlar hiç bitmesin istiyorduk. Özellikle birbirimizle kapışmamız, arkadaşlarımızla sanki yan yanaymış gibi bence gayet iyi değerlendirdik bu süreci.”* Öğrenci 5: *“Aralarda mola vermek için oyun oynadık. Benim için hepsi çok eğlenceliydi. Hiç sıkılmadım.”* şeklindeki ifadeleri oyun oynarken eğlendiklerini göstermektedir. Öğrenci 17 ise öğrenilenlerin oyunla pekiştirildiğini aşağıdaki ifadesinde belirtmiştir: *“Öğrendiğimiz spor dallarından oyunlar oynadık. Onları pekiştirdik, ondan sonra ayrıca zekâ oyunları oynadık.”* Aday öğretmenlerin oynattıkları oyunlar öğrenciler tarafından sevilmiş, derse katılımı olumlu yönde etkilemiştir. Öğrenci 11: *“Stajyer hocalarla birlikte oyunlar oynadık. Onlar bize oyunlar hazırladı. Rekabet ilerliyordu birbirimizi geçmek için can atıyorduk.”* Öğrenci 5: *“Stajyer hocalarımızın yaptırdığı oyunlar çok hoştu. Hepsinde tek tek eğlenmiştik.”* Öğrenci 20: *“Spor dalları ile alakalı kelime bulmaca gibi bence de yararları oldu.”* şeklindeki öğrencilerin söylemleri bu durumu desteklemektedir. Uzaktan eğitimde öğrenci merkezli eğitime önem verilmesi, araştırma ve proje temelli öğrenme yaklaşımları kullanılarak öğrencilerin ilgisini çekecek konular, oyunlar ve içeriklerin tercih edilmesi derse katılımı olumlu yönde etkilemiştir. Aşağıdaki öğrencilere ait ifadeler bu durumu desteklemektedir: Öğrenci 12: *“Mesela farklı farklı spor dallarını öğreniyorduk. Detayları ile birlikte ve bunlarla ilgili sporcularımız var mı veya nasıl? Özellikle soru cevap yaptığımız zaman herkesin kafasında belirli sporlar hakkında bir şeyler oluşmuş ve kalmıştı. Bu çok güzel bir şeydi.”* Öğrenci 13:

“İlk başta beden eğitimi dersleri hep fiziksel olarak işlediğimiz için okullarımızda olur mu dedim yani ne alaka dedim. Ama sonra hem akıl oyunları oynadık hem deyimler oynadık, kelimeler oynadık, sayı oynadık. Stajyer öğretmenlerimizle Türk spor tarihinin önemli sporcuları ile tanıştık ve onlar hakkında yarışma yaptık. Şimdi baktığımızda biz normal okula gittiğimizde Beden eğitimi dersi gördüğümüzden çevriminde daha fazla şey gördük.”

Öğrenci 22:

“Benim için süreç kötü geçmedi çünkü beden eğitimi derslerinde çok fazla şey yaptık. Neredeyse

her derse girdim ve ilk başta gerekli sporumuzu yapıyorduk. İkinci bölümünde ise zaten gruplara ayrıldık. Bu gruplarda her birimize spor verdiniz. Bu sporları açıkladık. Birbirimize tanıttık gerektiği zaman videolarını izledik. Bu şekilde öğrenme fırsatımızda oldu. Hiçbirinden eksik kalmadık.”

Öğrenci 11:

“Slaytlar yaptık. Arkadaşlarımızın slaytlarına ilgi duyduk. Bazılarını daha fazla inceledik önemli bulduğumuz yerleri. Onlarla ilgili sorular hazırladık. Onları sunduk cevapladık. Tabi ki bunlar çok resmi olarak geçmedi. Hepsinden ayrı ayrı keyif aldık. Çünkü hepsi aşırı eğlenceli geçti. Yüz yüze imiş kadar da oldu. Bazen ekstra ders açıp devam ettirmek istediğimiz zamanlar bile oldu. Dersi bitirmek istemedik.”

Öğrenci 2:

“Sizin için beden eğitimi neyi temsil ediyor dediniz yani ilk önce bunu açtınız bize. Sonra Atatürk ve spor hakkındaki slayt yaptırdınız ya da yazı yazdırdınız herkese özellikle. Sonra biz arkadaşlarımız dörtlü grup olduk, 5 olduk üçlü olduk. Hepimize bir spor branşı ve dalı verdiniz bunlar hakkında araştırma yaptık. Yeri geldi siz bizi öğretmen yaptınız. Çok eğlenceliydi. Aslında çoğu şeyi öğrendik.”

Çevrimiçi derslerde fiziksel aktivitelerin sınırlı olması, beden eğitimi ve spor ile ilgili daha fazla bilginin teorik olarak aktarılmasına imkân sağlamıştır. Bu durumun öğrenci katılımını arttırdığını Öğrenci 6'nın:

“Spor dallarını araştırdıktan sonra bu dallardaki başarılı sporcuları da araştırdık. Bir sürü yeni bilgi öğrendik. Yani eğer böyle çevrimiçi bir ortam olmasaydı ben bunları öğrenebileceğimizi düşünmüyordum. Bence onun için çok eğlenceli geçti. Aralarda mola vermek için oyun oynadık. Benim için hepsi çok eğlenceliydi. Hiç sıkılmadım hep beden eğitimi derslerinin saatlerinde böyle heyecanla girdim. Her zaman öyle oldu.”

şeklindeki söyleminden anlamaktayız. Beden eğitimi ve spor dersinde verilen performans ödevlerindeki grup çalışmaları, 9. Sınıflar veya sınıf değişikliği yapan öğrencilerin sınıf ortamına uyumu açısından olumlu olmuştur. Aşağıdaki öğrencilerin söyledikleri bu durumu desteklemektedir: Öğrenci 23: *“Zaten bu sene kimse kimseyi çok iyi tanımıyor. Bize verdiğiniz grup çalışmalarınızla arkadaşlarımızla kaynaştık. Bu yönden iyi oldu.”* Öğrenci 10: *“Arkadaşlarımızla kaynaştık. Daha da çok eğlendik. Yani çevrimiçi de olsa arkadaşlarımızla hiç tanışmasak da yine de çok kaynaştık. Bu açıdan beden eğitimi dersi çok faydalı ve verimli geçti.”* Beden eğitimi ve spor dersinin sosyal yönü kadar ruhsal gelişim açısından da olumlu yönde etkilerini Öğrenci 1'in açıklamalarında görmekteyiz: *“Ödevlerle beraber birbirimizi tanıma şansımız oldu. Sosyalleştik birbirimizle diyebilirim. Ders olarak değil de stresimizi azaltmak olarak aktivite olarak görüyordum, sanki kendimi stres altında hissetmiyordum. Daha çok stres azaltmak için derse katılmak istiyordum.”* Pandemi neticesinde gelen yasaklar sebebiyle öğrencilerin birbirleriyle iletişimlerinin zayıflaması, sosyal ve psikolojik gelişimlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Verilen grup ödevleri için ders dışında da çevrimiçi görüşmeler öğrencileri olumlu yönde etkilemiştir. Ara sınıflardaki öğrencilerin ifadeleri bu durumu destekler niteliktedir. Öğrenci 17: *“Arkadaşlar arasında iletişim çok kopmuştu. Çok yakın olduğum bir arkadaşımın bile artık okul açılmadığı için aramız çok açılmıştı. En azından grup olduğumuzda görüşme fırsatımız oldu ve biraz hâl hatır sorma fırsatımızda oldu. O açıdan çok çok güzel olmuştu.”* Öğrenci 13: *“Bize slaytlar hazırlattınız, bunu gruplara ayırarak yaptırdınız. Böylece beden eğitimi dersi sayesinde sosyalleşmemizi arttırdınız. Çünkü bu süreçte sosyalleşmemiz de azaldı. Arkadaşlarımızı göremedik, konuşamadık. Ödevler bahanesiyle birbirimizi gördük, sohbet ettik, bilgi aktarımı yaptık. Yani bu yönden çok güzel etkilediğini düşünüyorum.”*

Derse Katılımda Sınırlılıklar

Grup çalışmalarında düz anlatım yoluyla devam etmek derse katılımı olumsuz yönde etkilemiştir. Öğrenci 12: *“Bize verdiğiniz ödevlerde mesela sunum uzun olunca onu dinlemek sıkıcı oluyordu.”* Ders işlenişinde öğretmen merkezli öğrenme yönteminin öğrencilerin derse katılımını olumsuz yönde etkilemiştir. Araştırmacının alan notları bu durumu desteklemektedir: *“Kısa slaytlar hazırlayıp hazırladığım slaytlara uygun videolar bulup dersi devam ettirmeye çalışıyordum. Ancak bu sürecin sınırlılıkları vardı. Bu yöntemde öğrenci katılımı az oluyordu. Ben anlatıyorum, ben izliyorum sanki ben dinliyordum gibi hissediyordum.”* Okul idaresinin hazırlamış olduğu programda ders saatinin diğer derslerden çok farklı olması, öğrencilerin derse katılımını ve öğretmenin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Öğrenci 18: *“Dersi program açısından çok geç saatlere attıkları da oldu. 5-10 dakika öncesine alarm kurarak girdiğim bile oldu.”* şeklinde ifade eder iken Araştırmacının Alan notları da bu durumu desteklemektedir: *“Uzaktan eğitimde öğrencilerin akademik kaygısına odaklanan okul idaresi Beden eğitimi, müzik, resim gibi dersleri boş dersler görmesi, ders programlarında eşit davranmaması, ücret ödemelerinde tutumları ister istemez motivasyonumun düşmesine de neden oldu.”* Çevrimiçi derslerde ilk zamanlardan kullanılabilir materyaller ve dokümanlardaki sınırlılıklar öğrencilerin derse katılımını ve öğretmeni olumsuz yönde etkilemiştir. Araştırmacı alan notlarında: *“Uzaktan eğitimin ilk zamanlarında ders materyalleri bulmak bir hayli zordu. Bu sürecin başlarında yüz yüze eğitime alıştığım için ne yapacağımı bilememek beni kaygılandırmıştı.”* şeklinde ifade etmiştir. Öğrencilerin çevrimiçi derslere devam zorunluluğunun olmaması, istedikleri zaman derse katılmalarına veya hiç katılmamalarına neden olmuştur. Öğrenci 15 'in açıklamalarından derse aktif katılımının olmadığını ve görüntüleri açık olmayınca öğretmenin fark etmesinin de zor olacağını anlamaktayız: *“Aslında bizden her grup için 15 dakikalık egzersiz videosu istemiştiniz. Ama ben mesela kalkıp yapamıyordum çünkü çoğunlukla dersin ilk 15 dakikası ya derse girmiyordum ya da derse giriş yapıp uyuyor oluyordum.”* Araştırmacının alan notlarında ise; öğrencilerin derste aktif olmamaları veya sayıca az katılımın olmasının öğretmenin motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği vurgulanmaktadır. *“Öğretmen Adayı 3 oyunlarda öğrencilerin istekli olmadığı zaman amacına uygun olmadığını, derse katılım az olunca ister istemez motivasyonun düştüğünü ifade etti.”* Derse katılan öğrencinin görüntüsünün açık olmaması, öğretmenin öğrencinin beden dili aracılığıyla aldığı dönütleri fark edememesine dolayısıyla sağlıklı iletişim kurulmamasına neden olmuştur. Öğrenci 15 ve Öğrenci 16'nın ifadeleri bu durumu desteklemektedir. Öğrenci 15: *“Siz samimi bir insansınız yani mimiklerinizle ne söylemeye çalıştığınızı anlıyorduk 9. sınıftayken görüntü olmayınca siz bizi anlayamadınız biz sizi anlayamadık.”* Öğrenci 17: *“Bir yüz yüze eğitimdeki gibi verim alamıyoruz. Çünkü karşımızdaki insanların mimiklerine ya da hal ve hareketlerini göremiyoruz.”* Araştırmacının alan notlarında iletişimdeki sınırlılığın yanı sıra öğretmenin ders hâkimiyeti ve öğrencinin kontrolü açısından da aksaklıkların olduğu görülmektedir: *“Öğrencilerin görüntülerini açmamaları derse gerçekten katıldıklarını kontrol etmek açısından zor oluyordu. Ben anlatıyorum, ben izliyorum sanki ben dinliyordum gibi hissediyordum.”* ifadesinden anlamaktayız. Öğrenme ortamına aday öğretmenlerin de dahil olması ilk zamanlar öğrencilerin derse katılımında çekingen davranmalarına neden olmuştur. Araştırmacının alan notlarında: *“Öğrencilerimin sınıfta farklı birileri olunca daha tedirgin olduklarını gözlemledim. Yüz yüze eğitimde karşılaştığım bu durumun Uzaktan eğitimde olması, sınıf atmosferini etkileyen koşulların ortam farklı olsa dahi benzerlik gösterdiğini gözlemlememi sağladı.”* şeklinde açıklanmıştır. Çevrimiçi derslere katılabilmek için gerekli teknolojik donanım, alt yapı ve devamlılığı sağlayacak imkanların herkes için aynı olmaması derse katılımı olumsuz yönde etkilemiştir. Öğrenci 1: *“Çoğu arkadaşlarımızla eşit şartlarda değildik. İnternetin sınırlı olması, internet kesintisi, elektrik kesintisi ve buna benzer sorunlar arkadaşlarımızın bizden eksik kalmasına sebep oldu.”* Öğrenci 16 internet problemi olan öğrencilerin ödevleri yapmakta sorun yaşadığını, gruptaki diğer öğrencilerin ise çalışmayı tamamlamak için çaba sarf edip, iş birliği yaptıklarını ifade etmiştir: *“Hepimiz elimizden geleni yaptık. İnterneti olmayanlar olduğu için kendileri yapamadı. Bazılarımız 2 kat çalıştı.”* EBA uygulamasında yoğunluktan kaynaklanan sıkıntılar derse katılımı olumsuz yönde etkilemiştir. Öğrenci 11: *“Kötü yanları da oldu tabi ki özellikle beni sürekli dersten attı. Sürekli tekrar bağlanmak zorunda kaldım. Dersin 5 -10*

dakikası gitti, bağlanma hataları oldu, sorunlar oldu. Bazen hoca dersten düştü.” Öğrenci 15: “*Bir sıralar Zoom'daydık, sonra okulumuz dersleri EBA'da zorunlu kıldı, EBA'ya giremedik. Giriş problemleri yaşadık, bizi almadı ya da dersten attığı da çok oldu ama genel olarak çoğuna katılmaya çalıştık.*” şeklinde ifade etmişlerdir. Çevrimiçi eğitimde ders kazanımlarının teorik kısımlarının aktarılmasında sıkıntı yaşanmamıştır. Ancak öğrenme ortamının kazanımların uygulama aşamasına elverişli olmaması sınırlılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenci 20: “*Beden eğitimi dersinde yüz yüze iken hareket edebiliyorduk. Çevrimiçi iken hareket alanı biraz kısıtlı olduğu için sadece ısınma hareketlerini siz bize yaptırdınız o kadar. Evet diğer hareketlerin uygulama aşamasında sıkıntı yaşadık, izledik ama uygulamadık.*” şeklindeki ifadesi bu durumu desteklemektedir. Çevrimiçi ortamda katılımcıların etkinliklere dahil olma aşamasında yaptıklarını denetlemedeki sınırlılıklar etik olmayan durumlara neden olabilmektedir. Derslere birden fazla teknolojik cihaz ile katılabilen öğrencilerin bazı oyunlarda avantajlı olması diğer öğrencilerin oyunlara katılımını olumsuz etkilemiştir. Öğrenci 17 bu durumu şu şekilde aktarmıştır:

“Dersler çevrimiçi olduğu gibi bazı aktiviteleri de sporları da çevrimiçi yapıyorduk. Ben satranç yapıyorum ve orada da tabi ki de eksiklikler var. Orada da bağlantı sorunları yaşıyoruz. Karşıdakini hamlesi geç geliyor ya da çok adil değil ortam. Çünkü hile yapmaya kalkanlar oluyor. Yüz yüze olmadığımız için yan taraftan bir bilgisayar açıyor ve onunla beraber oynuyor, sen orada rekabet ediyorsun. Başka bir şey yapamıyorsun o durumda. Çevrimiçi bir olanak sağlıyor ama yüz yüzedeki verimi asla vermiyor.”

Okul idaresi tarafından hazırlanan ders programında bazı derslere olan tutumu sonucunda, öğrencilerin ders saatini unutmamasına, başka planlarına öncelik vermesine ve derse katılımlarının azalmasına neden olmuştur. Öğrenci 16: “*Genel olarak bazı konularda derslere pek katılım sağlayamadım. Çünkü dershanemle çakışıyordu.*” şeklindeki ifadelerini Araştırmacının alana notları da: “*Okul idaresi genelde tüm dersleri en geç 14:00 da bitirirken Beden Eğitimi ve spor, resim ve müzik gibi dersleri akşam saatlerine atmaları veya sadece cumartesi gününe bu dersleri bütün güne yayararak tanımlamaları öğrencilerin unutmamasına ve derse katılmamalarına neden oluyordu.*” desteklemektedir.

İletişim

Grup çalışması gerektiren performans ödevleri öğrencilerin ders dışında da iletişim kurmasını sağlamıştır. Öğrenci 15: “*Normal zamanda olsaydı, pandemi sürecinde olmasaydı arkadaşlarımızla buluşup yapacağımız ödevi Zoom üzerinden birleşip birimiz Word sayfası açıp bilgiyi bulduk bunu yazalım, bunu bulduk, bunu yazalım diye yaptık.*” Öğrenci 3: “*Grup çalışmalarını yaparken bir WhatsApp grubu oluşturduk. Hepimizin aynı anda konuşmamızı sağlayan ve haberleşmemizi sağlayan oradan birbirimize iş görevlerini verdik. Herkes kendine düşeni yaptı, en sonunda birleştirdik ve sunduk.*” Öğrenci 12:

“Grup çalışmamız sayesinde aslında birbirimizden kopmadık. Sonuçta bizi gruplara ayırdınız ve birbirimizle olan iletişimimizi devam ettirmemizi sağladınız. Çünkü bu pandemi döneminde ne kadar okullarımızdan uzak kaldıysak arkadaşlarımızdan da ilişki bağlarımız azaldı. Çünkü zaten yeni tanışmıştık. Topu topu 6 ay birbirimizi görmüştük. Çok ısınmamıştık ama grup çalışmalarısıyla birlikte birbirimizden kopmadık en azından. Gayet güzeldi.”

şeklinde ifade etmişlerdir. Öğretmen- Öğrenci iletişiminin WhatsApp, Zoom ve EBA' dan sağlanmış olduğunu; Araştırmacının alan notlarından da görmektedir. Ders sürecinde aday öğretmenlerin uygulamaları öğrencilerle iletişim kurmalarına olanak sağlamıştır. Öğrenci 1: “*Stajyer öğretmenlerimiz katılıyordu, onları tanımış oluyorduk.*” Öğrenci 3: “*Stajyer öğretmenler de aynen sizin gibi öğretmenler olduğu için hiçbir farklılık olmadı aslında. Onlar da yeri geldi öğrenciymiş gibi bizimle birlikte dersimizi işledik.*” şeklinde söylemişlerdir. Pandemide öğrencilerin derse katılımlarının genellikle ev ortamında gerçekleşmesi, ders içeriklerini aile bireylerinin de takip edebilmesine ve katılmasına olanak

sağlamıştır. Öğrencilerin ifadeleri bu durumu desteklemektedir: Öğrenci 1: “Derslerde çeşitli oyunlar oynuyorduk. Birilerinin aileleri katılıyordu. O yüzden kendimizi rahatlatıyorduk bu şekilde çekinmiyorduk kimseden.” Öğrenci 9: “Oyunlar oynadık, kendi ailelerimizle birlikte oynadık. Ailemle birlikte hatta deyimler oyunda iddialıydık. Bence çok eğlenceli geçti.” Öğrenci 11:

“Biz derslerin ilk 15 dakikasında egzersiz yapıyorduk. Buna herkes katılmakta zorunlu değildi ama ben katılmak istemiştim. Benimle birlikte evde çevrimiçi olduğu için evdeki ev üyeleri de evde olduğu için kardeşimle birlikte egzersiz yaptık. Bazen oyun oynadığımız zamanlara da denk geldi. Onunla birlikte oynadık.”

Öğretim üyesi, danışman öğretmen ve aday öğretmenlerin bir araya gelerek tasarladıkları çalışmalar öğrencilerin derse katılımını olumlu yönde etkilemiştir. Araştırmacı alan notlarında bu durumu şu şekilde aktarmıştır: “Danışman öğretim üyemizin önerdiği oyunları tasarladık. Gerçekten bunlar derse katılımı ciddi anlamda arttırdı. Birçok öğrencinin ilgisini çekti. Oynamak için dersi takip etmek zorunda kaldılar. Çünkü içeriğin dönütünü yapan oyunlar oynandı.” Öğretmen adayının öğretmenlik deneyimi süreci boyunca danışman öğretmen ile WhatsApp, Zoom ve telefonla iletişim sağlanmıştır. Araştırmacının alan notlarında: “İlk iki hafta gözlem yapmalarını sağladık. Daha sonra kendi branşlarında slaytlar hazırladılar. Bu hazırlama aşamasında muhakkak dokümanlarını bana yolladılar, kontrol edip düzeltmeler yapıp öyle sunum yapmalarını sağladım. Her ders deneyimi sonrası mutlaka telefonla arayıp olumlu olumsuz yönleri karşılıklı konuştuk.” şeklinde açıklanmıştır.

TARTIŞMA

Uzaktan ortamda yürütülen öğretmenlik uygulaması sürecinde özellikle teknolojik altyapı ve donanım yetersizlikleri; derse katılımı, devamlılığı, iletişimi ve verimliliği olumsuz etkilemiştir. Bu bulgular, uzaktan eğitimde iletişim, öğrenci katılımı, teknoloji kullanımı ve çevrimiçi ortama uyum gibi alanlarda sınırlılıklar raporlayan çalışmalarla örtüşmektedir (Aslan Altan, 2021; Bayındır, 2021). Benzer şekilde internet erişimindeki eşitsizlikler fırsat adaletsizliğine yol açmış (Öner ve Öner, 2022), farklı ortamlardan katılım ve kameraların kapalı olması iletişimi ve motivasyonu zayıflatmıştır (Güven ve Uçar, 2021). Ders saatlerinin yetersizliği ise aday öğretmenlerin öğrencileri yeterince tanıyamamasına ve mesleki deneyimlerinin sınırlı kalmasına neden olmuştur (Kırcı, 2022). Bununla birlikte, bazı araştırmalarda mesleki yeterlilik açısından olumsuz değerlendirilen uzaktan uygulama süreci (Eti ve Karaduman, 2020), mevcut çalışmada aday öğretmenler tarafından teknolojik becerilerin gelişimi ve rehberlik desteği sayesinde mesleki gelişime katkı sunan bir deneyim olarak da değerlendirilmiştir; ayrıca teorik içeriklerin erişilebilirliği ve zamansal esnekliği çevrimiçi ortamın güçlü yönleri arasında görülmüştür (Gök Çolak ve Efeoğlu, 2021).

Literatür, öğretmenlik uygulaması sürecinde rehberliğin ve deneyimin mesleki gelişim açısından belirleyici olduğunu vurgulamaktadır (Sünkür Çakmak, 2019). Bu çalışmada da danışman öğretmen-öğretim elemanı-aday öğretmen iletişiminin sürecin sağlıklı ilerlemesinde kritik rol oynadığı; rehberliğin adayların kaygılarını azaltarak planlama ve performanslarını geliştirdiği görülmüştür. Ders süresinin artırılması ve içeriğin zenginleştirilmesi gerektiğine yönelik bulgular (Karabulut, 2022) mevcut çalışma ile örtüşmektedir. Hazırlanan materyallerin ve akademik rehberliğin ders verimliliğini artırdığı (Ayvacı ve ark., 2019) ve teknoloji kullanım becerisinin geliştirilmesi gerekliliği (Batmaz ve Ergen, 2020) araştırma bulgularımızla paraleldir. Çevrimiçi uygulamada öğrenci takibinin zorluğu, teknolojik aksaklıklar, iletişim problemleri ve yüz yüze deneyim eksikliği gibi sınırlılıklar (Çardak ve Çetin, 2022) çalışmamızda da gözlenmiş; özellikle kameraların zorunlu olmaması etkili iletişim ve sınıf yönetimini güçleştirmiştir. Buna karşın aday öğretmenler, yüz yüze deneyimin eksikliğini sınırlılık olarak görmelerine rağmen çevrimiçi uygulamayı mesleki gelişimleri açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirmiştir.

Yapılan çalışmalar öğrencilerin çevrimiçi derslere yönelik olumsuz tutumlarının katılımı düşürdüğünü; iletişim

becerisi güçlü, tekdüzelikten uzak ve etkileşimli içeriklerin motivasyonu artırdığını göstermektedir (Özdoğru, 2021). Bu çalışmada da rol değişimi, öğrenci sunumları ve oyun temelli uygulamaların katılımı artırdığı; dijital ödüllendirme ve veli desteğinin önemine ilişkin bulguların önceki çalışmalarla paralel olduğu görülmüştür (Çakın ve Külekçi Akyavuz, 2020). Derslerin EBA ve çeşitli çevrimiçi araçlarla yürütülmesi, çoklu iletişim kanallarının kullanılması (Demir ve Özdaş, 2020) ve zaman-mekân esnekliği çevrimiçi ortamın avantajları arasında yer alırken (Günbaş ve Gözüküçük, 2020; Kırtak Ad, 2020), EBA içeriklerinin yetersizliği ve materyal eksikliği sınırlılık olarak öne çıkmıştır (Yıldız ve Bektaş, 2020). Teknolojik altyapı sorunları, erişim eşitsizlikleri ve kullanılan cihaz farklılıkları katılımı olumsuz etkilemiş (Öztürk ve Eren, 2021; Balaman ve Tiryaki, 2021), uygulama boyutunun gerçekleştirilememesi beden eğitimi dersinde önemli bir eksiklik yaratmıştır (Ekiz, 2020; Çetin ve ark., 2021). Ayrıca iletişim kalitesi, ders süresi ve etkili sınıf yönetimi motivasyon üzerinde belirleyici olmuş (Bayındır, 2021; Metin ve ark., 2021), öğretim elemanı–aday öğretmen iş birliği ve geri bildirim süreçleri dersin verimliliğini artırmıştır (Duman, 2020). Buna karşın pandemi koşullarında uzaktan eğitimin sağlık ve güvenlik açısından tercih edilmesi (Güven, 2021) ve teorik içeriklerin aktarım kolaylığı (Esentürk ve ark., 2021) çevrimiçi sürecin güçlü yönleri olarak değerlendirilmiştir.

Araştırmalarda oyunlaştırmanın derse katılım ve motivasyonu artırdığı vurgulanmaktadır (Tunga ve İnceoğlu, 2020; Öztürk ve Eren, 2020). Bu çalışmada da öğrencilerin özellikle oyunları merak ettikleri için derse katıldıkları, ders içeriğine uygun tasarlanan dijital oyunların ilgiyi ve öğrenme kalıcılığını artırdığı görülmüştür; bu bulgular dijital oyunların motivasyon ve öz yeterliliği desteklediğini belirten çalışmalarla örtüşmektedir (Gündüzalp, 2021). Oyunların notla değerlendirilmemesi, literatürde belirtilen kaygı unsurunun oluşmasını engellemiştir (Karataş, 2018). Bununla birlikte rekabet ve ödül unsurlarının katılım üzerinde belirleyici olduğu (Yüksel ve Canlı, 2019) ve bazı durumlarda etik dışı davranışlara yol açabildiği (Aksoy ve Usta, 2020) bulguları mevcut çalışmada da kısmen gözlenmiştir. Ayrıca oyunlaştırmanın öğretmen açısından zaman ve emek gerektirdiği (Rio ve akr., 2020) belirtilmekle birlikte, aday öğretmenlerin teknolojik yeterlilikleri sayesinde ders materyallerini etkili biçimde tasarladıkları ve bu sürecin hem öğrenci katılımına hem de danışman öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağladığı görülmüştür.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çevrimiçi öğretmenlik uygulamasının mekân ve zaman esnekliği, ekonomik yük oluşturmaması, fiziki koşullardan bağımsız ders işlenebilmesi ve beden eğitiminin yalnızca fiziksel gelişimden ibaret olmadığı fark edilmesi gibi önemli avantajlar sunduğunu göstermiştir. Aday öğretmenler uzaktan eğitimi deneyimleyerek teknolojik bilgi ve becerilerini geliştirmiş, Zoom ve EBA gibi platformları etkin kullanma, dijital materyal hazırlama ve öğretim tasarımı konusunda deneyim kazanmıştır. Oyunlaştırma (Wordwall, Kahoot, Socrative vb.) ve öğrenci merkezli yöntemler derse katılımı ve motivasyonu artırmış; düzenli geri bildirim ve danışman rehberliği adayların özgüven ve mesleki gelişimine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte devam-devamsızlık takibinin olmaması, teknolojik altyapı ve erişim eşitsizlikleri, uygulamalı etkinliklerin yapılamaması, okul yönetiminin derse yönelik akademik kaygı temelli tutumu, iletişimde kamera kullanımının isteğe bağlı olması ve materyal yetersizliği gibi sınırlılıklar süreci olumsuz etkilemiştir. Öğrencilerde başlangıçta önyargı ve kaygılar görülmüş; ancak oyun temelli etkinlikler, grup ödevleri ve çoklu iletişim kanalları sayesinde katılım ve sosyal etkileşim artmıştır. Buna rağmen teorik aktarım mümkün olsa da uygulama boyutundaki eksiklik uzaktan beden eğitiminin temel sınırlılığı olarak öne çıkmıştır.

Uzaktan beden eğitimi derslerinde motorik becerilerin uygulanamaması hem öğrenciler hem de öğretmen adayları açısından önemli bir eksiklik yaratmış; bu nedenle adaylara yönelik tamamlayıcı uygulama eğitimleri planlanması önerilmektedir. Öğretmenlik uygulaması sürecinin daha verimli yürütülebilmesi için üniversite–MEB iş birliğinin güçlendirilmesi, ders saatlerinin artırılması, farklı okul türlerinde uygulama imkânı sunulması ve süreçte akademisyenlerin daha aktif katılımının sağlanması önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik

teknolojik bilgi ve materyal geliştirme yeterliklerinin desteklenmesi, özel eğitim boyutunun da gözetilmesi ve tüm paydaşlara çevrimiçi eğitime ilişkin seminerler verilmesi gerekmektedir. Sürecin sağlıklı ilerlemesinde güçlü iletişim mekanizmalarının (düzenli toplantılar, ortak iletişim grupları vb.) kurulması kritik görülmektedir. Çevrimiçi derslerde oyunlaştırmanın katılımı artırdığı belirlenmiş; kazanım odaklı, görsel ve etkileşimli içeriklerin kullanılması önerilmiştir. Ayrıca teknolojik altyapının güçlendirilmesi, devam-devamsızlık düzenlemelerinin netleştirilmesi ve hibrit öğretmenlik uygulaması modellerinin geliştirilmesine yönelik yeni araştırmalar yapılması literatüre katkı sağlayacaktır.

REFERENCES

- Aksoy, N., ve Usta, E. (2020). Ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemindeki dijital rozet kullanımına ilişkin görüşleri. *Turkish Journal of Primary Education*, 5(1), 59-74.
- Aslan Altan, B. (2021). Uzaktan Eğitimde Yeni Serüven: Çevrimiçi Öğretmenlik Uygulamaları. *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(2), 753-766.
- Ayvacı, H. Ş., Özbek, D. ve Bülbül, S. (2019). Bir Öğretmenlik Uygulaması Sürecinin Farklı Katılımcılar Tarafından Değerlendirilmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(1), 57-66.
- Balaman, F. ve Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Mecburi Yürütülen Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 52-84.
- Batmaz, O. ve Ergen, Y. (2020). İlkokul Öğretmenleri ve Öğretim Üyelerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 53(2), 549-576.
- Bay, D. N., Şeker, P. T. ve Alisinanoğlu, F. (2020). Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. *Anadolu University Journal of Education Faculty*, 4(1), 1-20.
- Bayındır, N. (2021). Çevrimiçi Öğretim Sürecinde Motivasyon Faktörü. *Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 291-303.
- Brinia, V. ve Psoni, P. (2021). Online teaching practicum during COVID-19: The case of a teacher education program in Greece. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 14(2), 610 – 624.
- Çakın, M. ve Külekçi Akyavuz, E. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansımaları öğretmen görüşlerinin incelenmesi. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 6(2), 165-186.
- Çardak, U. ve Güler, Ç. (2022). Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Öğretmen Yetiştirme Bağlamında Akademisyen Uygulama, Görüş ve Önerileri. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(Özel Sayı), 323-353.
- Çetin, M., Yılmaz, S.H., ve İlhan, E.L. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden. *Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 4(1), 136- 161.
- Demir, S. ve Eren, E. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. *Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi*, 4(2), 67-84.
- Demir, F., ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 49(1), 273-292.
- Denzin, N. K., ve Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage, New York.
- Duman, S. N. (2020). Salgın Döneminde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim*, 95-112.
- Ekiz, M. A. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (Nitel Bir Araştırma). *Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi*, 2(Özel Sayı 1), 1-13.
- Erturan İlker, G. ve Hünük, D. (2018). *Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen*. Pegem Akademi: Ankara.
- Esentürk, O. K., Seçer, E., ve İlhan, E. L. (2021). Distance Education Experiences of Physical Education and Sports Teachers: Covid-19 Pandemic /Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Deneyimleri: Covid-19 Pandemisi. *Anatolia Sport Research*, 2(2), 11-25.
- Eti, İ. ve Karaduman, B. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlikleri Açısından İncelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim*, 635-656.
- Flores-Aguilar, G. Fernández-Río, J. ve Prat-Grau, M. (2021). Gamifying Physical Education Pedagogy. College Students’ Feelings. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 21(84), 515-533.

- Fernandez-Rio, J., de las Heras, E., González, T., Trillo, V., & Palomares, J. (2020). Gamification and physical education. Viability and preliminary views from students and teachers. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 25(5), 509-524.
- Gök Çolak, F. ve Efeoğlu, G. (2021). Yeni Normalleşme Sürecinde Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik İhtiyaç Analizi: Swot Analizi Örneği. *Kesit Akademi Dergisi*, 7 (27), 176-197.
- Günbaş, N. ve Gözükcüçük, M. (2020). Views of elementary school children's parents about distance education during the Covid-19 pandemic. *Sakarya University Journal of Education*, 10(3), 686-716.
- Gündüzalp, C. (2021). Çevrimiçi derslerde dijital oyunlara dayalı etkinliklerin öğrencilerin öz düzenleme, öz yeterlilik ve motivasyonlarına etkisi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4(2), 355-376.
- Güven, S., ve Uçar, M. (2021). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri. *Journal of Awareness*, 6(3), 165-183.
- Hamari, J., Shernoff, D. J., Rowe, E., Coller, B., Asbell-Clarke, J. ve Edwards, T. (2016). Challenging games help students learn: An empirical study on engagement, flow and immersion in game-based learning. *Computers in human behavior*, 54, 170-179.
- Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. John Wiley & Sons.
- Karabulut, A. (2022). Türkçe öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması hakkındaki değerlendirmeleri. *Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (26), 242-255.
- Karataş, E. (2018). Oyunlaştırılmış Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Eğitiminde Kullanımı. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(1), 349-378.
- Kırcı, A. (2022). Türkçe öğretmeni adaylarının salgın dönemindeki uzaktan eğitim uygulamaları sürecinde Türkçe dersi okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar. *Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (26), 125-142.
- Kırtak Ad, N. (2020). Fizik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Dair Görüşleri. *Eğitim ve Teknoloji*, 2(2), 78-90.
- König, J., Jäger-Biela, D. J. ve Glutsch, N. (2020). Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany. *European Journal of Teacher Education*, 43(4), 608-622.
- Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş. ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. *Milli Eğitim Dergisi*, 49(1), 293-322.
- Metin, M., Gürbey, S. ve Çevik, A. (2021). Covid-19 Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri. *Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(1), 66-89.
- Öner, S. ve Öner, M. (2022). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde Gerçekleşen Uzaktan Öğretmenlik Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Sorunlar, Öneriler ve Coğrafya Öğretiminde Materyal Kullanımı. *International Journal of Geography and Geography Education*, (45), 36-52.
- Özdoğan, A. Ç. ve Berkant, H. G. (2020). Covid-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim*, 13-43.
- Özdoğru, M. (2021). Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Derse Katılmama Nedenleri ve Derse Katılımı Sağlamaya Yönelik Öğretmenlerin Kullandıkları Stratejiler. *Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi*, 2(2), 209-233.
- Sanchez, D. R., Langer, M. ve Kaur, R. (2020). Gamification in the classroom: Examining the impact of gamified quizzes on student learning. *Computers & Education*, 144, 103666.
- Sünkür Çakmak, M. (2019). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşleri. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(13), 207-226.
- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (2022). Teknolojik İnovasyon Bağlamında Eğitim ve Öğretimin Güncel Analizi.
- Tunga, Y. ve İnceoğlu, M. M. (2016). E-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma kullanımının öğrenenlerin

akademik başarısına ve derse katılım durumuna etkisinin incelenmesi. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(Özel Sayı), 339-356.

Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2016). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı)*. Seçkin: Ankara.

Yıldız, S. ve Bektaş, F. (2020). Eba Tv'de Yayınlanan Beden Eğitimi Etkinliklerinin Veli ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiyede ve Dünyada Eğitim*, 969-987.

Yüksel, H. S. ve Canlı, S. (2019). Oyunlaştırma ve öğrenci katılımı: lisans eğitiminde bir durum çalışması. *Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17 (2), 92-109.